

SANOAT INQILOBLARINING TRANSPORT TERMINOLOGIYASIDA TUTGAN O'RNI

Masharipov Jahongir Axmedovich

Urganch State University, Uzbekistan

j.masharipov.4264688@gmail.com

Texnologiya va moddiy ishlab chiqarishning rivojlanishiga, mehnat taqsimoti, uning ixtisoslashuvi va kooperatsiyasi, pirovardida, butun jahon iqtisodiyoti, madaniyati va tili odamlarning muloqot qilish, axborotni saqlash va uzatish vositasi sifatida rivojlanishiga uchta sanoat inqilobi katta ta'sir ko'rsatdi. Bu davr o'z ichiga ikki yuz yildan ortiq tarixni qamrab olgan.

Birinchi sanoat inqilobi (XVIII asrning oxiridan XIX asrning oxirigacha) kam sonli mamlakatlarga ta'sir qildi: Angliya (XVIII asrning oxiri - XIX asrning 1-choragigacha), Fransiya (1789-1794 yillar inqilobidan keyin), Germaniya (XIX asrning 40-yillaridan), AQSh (1861-1865 yillardagi fuqarolar urushidan keyin), Rossiya (faqat 1861-yilda krepostnoylik bekor qilinganidan keyin) va Yaponiya faqat XIX asrning oxiriga kelib. Shu sababli, sanoat inqilobi ingliz texnik tilining boshqa tillarga bir vaqtning o'zida kengayishi bilan birga keldi [2;75]. Sanoat inqilobi davrida noishlab chiqarish faoliyati murakkablashdi - har xil turdagi xizmatlarni, shu jumladan transportni ko'rsatish sohasi ayniqsa bunga misoldir. Bular ma'lum axborot infratuzilmalaridan foydalangan holda turli vositachilik xizmatlari, yuridik, ma'lumotni taqdim etish va uzatishning ingliz tilidagi shakli bilan sug'urta qilish (ma'lumotnomalar, Lloyda ingliz sug'urta kompaniyasining byulletenlari, "Kapitan Pochtasi", telegraf va boshqalar). . Yangi "transport kasblari" paydo bo'ldi: sug'urta va yuk brokeri, ekspeditor. Ingliz, frantsuz va nemis tillarini mukammal bilish har bir kasbning muhim atributi sifatida qabul qilingan.

Ikkinchi inqilob mashina-texnika bo'lib, XIX asrning oxirgi uchdan bir qismidan XX asrning birinchi yarmigacha bo'lgan davrni qamrab oldi. Dastlab, yuqorida sanab

o'tilgan mamlakatlar, keyin esa qisqa vaqt ichida G'arbiy Evropaning qolgan qismi va dunyoning boshqa mintaqalari bu jarayonni boshdan kechirdi [3;143].

Mashinasozlik sohasi transport rivojlanishi bilan ajralib turdi va unda kichik tarmoqlar: kemasozlik, avtomobilsozlik, samolyotsozlik, lokomotiv va avtomobilsozlik kabilar rivojlana bordi. Ushbu sohalarning har birida professional texnik lug'at va terminologiya etakchi bo'lgan (masalan, samolyotsozlikda fransuz tili) yoki qat'iy milliy (AQShda lokomotiv va vagonsozlikda) bo'lgan davlatning til asosida shakllangan.

Xalqaro savdning tarmoq transport xizmatida boshqacha manzara kuzatildi. Umuman olganda, dunyoda yuklarning 80% ulushi dengiz transporti orqali etkazib beriladi. Ko'pgina mamlakatlarda uning ulushi bundan ham yuqori edi (masalan, Yaponiyada - taxminan 100%). Xalqaro savdning asosiy tashuvchilari "mustamlakachi davlatlar" - Angliya, Frantsiya, Gollandiya, Germaniya va Italiyaning kema egalari va maxsus va mintaqaviy flot sohasida - "Dengiz davlatlari" kema egalari: Gretsiya, Norvegiya, Yaponiya va boshqalar edi. Shu sababli ham asosan dengiz muhandisligi va kemasozlik bilan bog'liq ingliz terminologiyasi ushbu davrda rivojlana bordi.

XIX asrning oxirgi choragidan boshlab iqtisodiy-huquqiy, bozor faoliyati, navigatsiya xavfsizligi va boshqa masalalarni tartibga solish uchun xalqaro ittifoqlar, uyushmalar va institutlar tuzila boshlandi. Dengiz transportida yagona aloqa va axborot uzatish tili sifatida ingliz tili, temir yo'lda fransuz tili tanlandi. Ingliz tiliga asosan ustunlik berilganiga sabablardan biri rasmiy doiralarda jumladan sud muhokamasi va boshqa yuridik masalalarda da'vo ingliz tilida berilardi, bunga sabab sifatida esa an'anaviy advokatlarning ingliz leksik sud atamalariga sodiqligiga asoslanganligidadir.

Ingliz tilida dengiz transporti uchun shartnomalarning birinchi universal proformasi - charterlar va chiziqli konnosamentlar, dengiz orqali yuk tashish uchun yagona tariflar (narxlar) bilan kemaga egalik qilish konferentsiyalari (kartellari) uchun charterlar shakllandi. Fransuz tilida xalqaro temir yo'l yuk va yo'lovchi tashish konvensiyalari tuzildi.

XX asrning yarmidan boshlangan uchinchi ilmiy-texnik inqilob inson faoliyatining barcha yo'nalishlari va turlarida tub inqilobga olib keldi. Ilmiy-texnika taraqqiyoti o'z orbitasiga juda katta mehnatkashlar massasini jalb qiladi, mehnat kasblari soni ko'payishnik boshladi va natijada kasbiy lug'atning sezilarli darajada farqlanishi yuzaga kela boshladi. Ilmiy-texnik inqilob milliy asoslar bilan chegaralanmaganligi sababli, u ma'lum darajada ingliz tili asosida transportda xalqaro muloqotning umumiy professional tilini yaratish jarayonini rag'batlantiradigan integratsiya vazifasini o'tab berdi [4;20].

Terminologik masalalarni o'rganishning dolzarbligi bizning davrimizda xarakterli "terminologik portlash", [1;21] ya'ni yangi atamalar, terminologik maydonlarning ommaviy paydo bo'lishi, yangi terminologik tizimlarning shakllanishi va paydo bo'lishi bilan belgilanadi, shuning uchun aniq belgilangan terminologik tizimni ifodalovchi ingliz transport terminologiyasini o'rganish zarur va qiziqarlidir, chunki ushbu terminologik tizim asosida biz umuman terminologiyaga xos bo'lgan til jarayonlarini kuzatishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmanova O., Agapova G. Terminologiya: Nazariya va metod. M.:1974
2. Chuntomova.Yu. Ingliz transport terminologiyasi. M.:2004
3. Chuntomova.Yu. Xalqaro transport terminologiyasi. M.:2007.
4. Ulasheva D. Transport terminologiyasini chog'ishtirma o'rganish.

BMI.T.:2019